

AGROBIZNES, FAN VA TEKNOLOGIYALAR

АГРОБИЗНЕС, НАУКА
И ТЕХНОЛОГИИ

AGRIBUSINESS,
SCIENCE AND
TECHNOLOGY

ILMIY - AMALIY
ELEKTRON JURNAL

№ 083688

ISSN: 3060-5245

TOSHKENT - 2025

Siroj Zarina Rustambekovna	
Iqtisodiy statistika tadqiqot usullari asosida aholi demografik o'zgarishlari tahlili.....	157
Urmanova Umida Xakimjanovna	
Korxonada moliyaviy faoliyatida daromad va xarajatlar hisobini MHXS asosida takomillashtirish...	164
Qurbonov Ulug'bek Farxod o'g'li	
Iqlim o'zgarishining qishloq xo'jaligi ekinlariga iqtisodiy ta'siri (kartoshka ekini misolida).....	171
Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ichki boshqaruv tizimlarini raqamlashtirish.....	176
Xudoyorov Laziz Niyozovich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni iqtisodiy rivojlanishini ekonometrik modellashtirishning xorijiy strategik modellari va usullari.....	184
Samandarova Sadoqat Erkin qizi	
Transmilliy loyihalarda boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari.....	192
Umurzaqova Gulnora Abdubannopovna	
Mehmonxonada biznesida raqobatbardoshlikni boshqarish jarayonidagi yondashuvlar.....	200
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li	
Hududlarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	206
Iminov Zafarjon Maxammatibroximovich	
Aholi bandligini baholashda statistik ko'rsatkichlar tizimlaridan foydalanish amaliyoti.....	213
Sherjonov Sherjon Alijan o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy siyosatning aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmiga ta'siri tahlili.....	222
Akbarova Nilufar Ne'matjonovna	
Yashil iqtisodiyotni ta'minlashda mol-mulk va yer soliqlarini takomillashtirish masalalari.....	229
Sobirov Bekmurod, Eshmatov Sirojiddin	
Economic impact assessment of ipm practices against apple pests under climate change.....	237
Odilbekov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy texnologiyalar roli.....	247
Ermatova Sahodathon Ismoilovna	
Oliy ta'lim muassasalarida majburiyatlar hisobi va ichki auditni takomillashtirish.....	253
Sirojettidinov Shoxruxbek Bokijonovich	
Resurs soliqlari vositasida chiqindilarni saralash va qayta ishlash tizimida yangicha yondashuv mexanizmlari.....	259
Usmonov Shokirjon Alievich	
Moliyaviy bozorlarda moliyaviy natijalarni o'rni.....	265
Raxmonqulova Nafisa Olimjon qizi	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda resurs tejamkorligini optimal boshqarishga omillar ta'sirini o'rganish.....	274
Avilov Nematjon Yuldashevich	
Banklararo raqobatni kuchaytirish va uning moliya bozoriga ta'siri.....	282
Yusupov Ne'matillo Sayitturaevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida hududlarning turistik jozibadorligini samarali boshqarish mexanizmlari.....	289
Mitillaev Ibroximjon Tursunpulatovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalashda aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy resurslarini tashkil etish xususiyatlari.....	297
Islamova Malika Ilyos qizi	
Xitoy tajribasida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda innovatsion texnologiyalarning o'rni.....	304
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Инновации – ключ к повышению потенциала компании и улучшению их финансовых результатов.....	312

TRANSMILLIY LOYIHALARDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

SAMANDAROVA SADOQAT ERKIN QIZI

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

Annotatsiya. Maqolada transmilliy loyihalarda boshqaruv samaradorligini oshirish yo‘llari xalqaro standartlar va amaliy tajribalar asosida tahlil qilingan. PMBOK 7, PRINCE2 va GPM P5 yondashuvlari nazariy asos sifatida o‘rganilgan. O‘zbekiston misolida Xitoy–Qirg‘iziston–O‘zbekiston temiryo‘li, atom elektr stansiyasi, qayta tiklanuvchi energiya va chiqindidan energiya loyihalari tahlil qilinib, mavjud muammolar hamda ularning yechimlari ko‘rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari mamlakatda transmilliy loyihalarni samarali boshqarishda raqamli PMO platformasi, blokcheyn asosida shaffoflikni kuchaytirish va barqarorlik metrikalarini KPIlarga integratsiya qilish zarurligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: transmilliy loyihalar, boshqaruv samaradorligi, PMBOK, PRINCE2, barqarorlik metrikasi.

Аннотация. В статье рассматриваются пути повышения эффективности управления транснациональными проектами на основе международных стандартов и практического опыта. В качестве теоретической базы изучены подходы PMBOK 7, PRINCE2 и GPM P5. На примере Узбекистана проанализированы проекты Китай–Киргизия–Узбекистан железная дорога, атомная электростанция, возобновляемая энергетика и переработка отходов в энергию. Определены существующие проблемы и предложены решения. Результаты исследования показывают необходимость внедрения цифровой PMO-платформы, усиления прозрачности на основе блокчейна и интеграции показателей устойчивости в KPI для эффективного управления транснациональными проектами в стране.

Ключевые слова: транснациональные проекты, эффективность управления, PMBOK, PRINCE2, устойчивое развитие.

Abstract. This article examines ways to improve the effectiveness of managing transnational projects based on international standards and practical experience. PMBOK 7, PRINCE2, and GPM P5 approaches were studied as the theoretical foundation. Using Uzbekistan as a case study, the analysis focused on the China–Kyrgyzstan–Uzbekistan railway, the nuclear power plant project, renewable energy initiatives, and waste-to-energy projects. Existing challenges were identified, and solutions were proposed. The findings highlight the importance of introducing a digital PMO platform, enhancing transparency through blockchain technology, and integrating sustainability metrics into KPIs to ensure effective management of transnational projects in Uzbekistan.

Keywords: transnational projects, management effectiveness, PMBOK, PRINCE2, sustainability metrics.

KIRISH

Transmilliy loyihalar – ikki yoki undan ortiq davlatlar ishtirokida amalga oshiriladigan, katta miqyosli infratuzilma, energetika, transport va raqamli iqtisodiyot sohalarini qamrab oluvchi tashabbuslardir. Bunday loyihalar global iqtisodiy integratsiya, mintaqaviy barqarorlik, savdo va investitsion oqimlarni rag‘batlantirishda muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi. Shu bilan birga, ular murakkab boshqaruv muammolari bilan ham ajralib turadi: manfaatdor tomonlar sonining ko‘pligi, turli milliy huquqiy tizimlar, siyosiy risklar va madaniy tafovutlar boshqaruv samaradorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Jahon ilmiy adabiyotida transmilliy loyihalarni boshqarish masalalari keng yoritilgan. Xususan, PMI (2021) tomonidan ishlab chiqilgan PMBOK 7 Guide loyiha boshqaruvini natija va qadriyatlarga yo‘naltirishni belgilab, “stakeholder engagement”, “delivery” va “measurement” kabi domenlarni asosiy ustunlar sifatida ko‘rsatadi. PRINCE2 metodologiyasi biznes asoslanma (business case)ga tayanib, loyihani bosqichma-bosqich nazorat qilish orqali samaradorlikni oshirishni ta‘kidlaydi. Green Project Management (GPM P5) modeli esa ekologik va ijtimoiy barqarorlik indikatorlarini integratsiya qilish orqali loyihalarning uzoq muddatli qiymatini aniqlashga qaratilgan. Ushbu standartlar xalqaro miqyosda keng qo‘llanilib, transmilliy loyihalar boshqaruviga metodologik asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

So‘nggi yillarda Markaziy Osiyo, jumladan, O‘zbekistonda ham yirik transmilliy loyihalar amalga oshirilmogda. Ular orasida Xitoy–Qirg‘iziston–O‘zbekiston temiryo‘li, atom elektr stansiyasi qurilishi, Jahon banki va EBRD ishtirokidagi “yashil energetika” tashabbuslari, qayta tiklanuvchi energiya loyihalari, shuningdek, chiqindidan energiya olish loyihalari alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu loyihalar mintaqaviy transport-logistika imkoniyatlarini kengaytirish, energiya ta‘minotini diversifikatsiya qilish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Biroq amaliyot shuni ko‘rsatmogdaki, O‘zbekistondagi transmilliy loyihalarda qator muammolar mavjud. Xususan, institutsional koordinatsiya tarqoqligi, huquqiy-tartibotlarning o‘zgaruvchanligi, mahalliy kadrlar salohiyatining yetarli emasligi, hamda shaffoflik va manfaatdor tomonlar bilan muloqotdagi bo‘shliqlar loyihalarning muddat va byudjet ko‘rsatkichlariga salbiy ta‘sir qilmogda. Bu esa loyihalarni amalga oshirish muddatlari va xarajatlarida og‘ishlarga olib kelishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqotning maqsadi — xalqaro standartlar va ilg‘or tajribalar asosida transmilliy loyihalarda boshqaruv samaradorligini oshirish omillarini aniqlash, O‘zbekistondagi faol va yakunlangan loyihalar misolida mavjud muammolarni tahlil qilish hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqishdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Xalqaro loyiha boshqaruvi standartlari va metodologiyalari chuqur o‘rganildi: PMBOK 7 – loyiha boshqaruvini qadriyatlar va natijaga yo‘naltirish tamoyillari; PMBOK 7, PRINCE2 metodologiyasi, shuningdek, Green Project Management

modeli chuqur o'rganildi. Bundan tashqari, Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (EBRD), Osiyo taraqqiyot banki (ADB), BMTning Barqaror rivojlanish bo'yicha hisobotlari ham manba sifatida foydalanildi. Transmilliy loyihalarni boshqarish masalasi bo'yicha jahon miqyosida turli yondashuv va ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Müller va Jugdev (2012) transmilliy loyihalarda muvaffaqiyat asosan manfaatdor tomonlar bilan to'g'ri ishlash, kommunikatsiya va strategik moslashuvga bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Turner (2016) esa madaniy tafovutlarni boshqarish, milliy huquqiy tizimlar o'rtasidagi farqlarni hisobga olish samaradorlikni oshiruvchi asosiy shart sifatida ko'rsatadi. Silvius va Schipper (2014) "Barqaror loyiha boshqaruvi" konsepsiyasini ilgari surib, GPM P5 modeli orqali iqtisodiy natijalardan tashqari ekologik va ijtimoiy omillarni baholashni zarur deb hisoblaydi.

Xalqaro standartlar. PMBOK 7 loyiha boshqaruvini natijaga yo'naltirilgan prinsiplarga asoslaydi va "Stakeholder engagement", "Delivery" hamda "Measurement" domenlarini samaradorlikni belgilovchi asosiy omillar sifatida qayd etadi. PRINCE2 metodologiyasi esa loyihalarni "bosqichma-bosqich boshqaruv" va "business case" tamoyillariga asoslanib amalga oshirishni samarali deb biladi. GPM P5 (2018) esa "People, Planet, Prosperity, Process, Product" indikatorlarini KPIlarga integratsiya qilishni taklif etib, barqarorlikni boshqaruvning ajralmas qismiga aylantiradi.

Yevropa Ittifoqida infratuzilma va energetika yo'nalishidagi transmilliy loyihalar Connecting Europe Facility (CEF) dasturi orqali moliyalashtiriladi (European Commission, 2023). Bu tajriba loyihalarni yagona standart asosida muvofiqlashtirish va hududiy integratsiyani kuchaytirishda samarali deb topilgan.

Osiyoda Belt and Road Initiative (BRI) doirasida Xitoy ko'plab transmilliy loyihalarni amalga oshirmoqda. World Bank (2021) tahlillarida BRI loyihalarining ijobiy tomoni – transport-logistika integratsiyasi, salbiy tomoni esa qarz barqarorligi va ekologik xavflar ekanligi ko'rsatiladi. Shu bois, Osiyodagi tajriba "risk menejmenti va shaffoflik"ni kuchaytirish lozimligini ko'rsatadi.

AQSh tajribasida Cross-Border Infrastructure Programs Kanada va Meksika bilan birgalikda transport va energetika loyihalarini amalga oshirishda samarali bo'lgan. OECD (2020) hisobotida bu jarayonlarda davlat-xususiy sheriklik (PPP) modeli muhim rol o'ynashi, ayniqsa risklarni taqsimlashda muvaffaqiyat keltirgani qayd etilgan. BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs) bo'yicha hisobotlarida (UN, 2023) transmilliy loyihalar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashi kerakligi ta'kidlanadi. Bugungi kunda ko'plab xalqaro moliya institutlari – Jahon banki, EBRD, ADB – transmilliy loyihalarni moliyalashtirishda majburiy ravishda ESG indikatorlarini joriy qilmoqda.

Markaziy Osiyo mintaqasida transmilliy loyihalar haqida Ismailov (2020) hamda Asian Development Bank (2022) tadqiqotlarida asosiy muammolar sifatida koordinatsiya mexanizmlarining yetishmasligi va huquqiy-tartibotlarning o'zgaruvchanligi qayd etiladi. Shu bilan birga, EBRD (2024) O'zbekistondagi qayta

tiklanuvchi energiya loyihalarida tender jarayonlari shaffofligini kuchaytirish va monitoring tizimini joriy etish bo'yicha takliflar bergan.

PRINCE2 va PMBOK 7 tamoyillari loyihani bosqichma-bosqich nazorat qilish, resurslarni oqilona taqsimlash va qarorlarni shaffof qabul qilish imkonini yaratadi. GPM P5 modeli loyihalarni ekologik va ijtimoiy natijalari bo'yicha ham baholash zarurligini ko'rsatadi. Bu yondashuv, xususan, qayta tiklanuvchi energiya va chiqindidan energiya olish loyihalarida ayniqsa dolzarbligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi faol va yakunlangan transmilliy loyihalar (masalan, Xitoy–Qirg'iziston–O'zbekiston temiryo'li, AES va kichik quvvatli reaktorlar qurilishi, qayta tiklanuvchi energiya loyihalari, chiqindidan energiya ishlab chiqarish (Waste-to-Energy) tashabbuslari) misolida amaliyotlar o'rganildi. Mazkur loyihalarda boshqaruv jarayonlari, samaradorlik ko'rsatkichlari, risklar va manfaatdor tomonlar bilan ishlash amaliyoti xalqaro standartlar bilan solishtirildi. Turli yondashuvlar asosida xalqaro tajribadagi muhim omillar O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan yondashuv ishlab chiqildi. Bu jarayonda quyidagi mezonlar hisobga olindi: loyiha maqsad va natijalari, manfaatdor tomonlar bilan ishlash, vaqt va byudjet intizomi, risk menejmenti, barqarorlik ko'rsatkichlari (P5 indikatorlari: People, Planet, Prosperity, Process, Product).

TAHLILLAR VA NATIJALAR

PMBOK 7 Guide: loyiha boshqaruvini “prinsiplar va domenlar” asosida olib borish samaradorlikni oshiradi. Ayniqsa, Stakeholder, Planning, Delivery, Measurement domenlari transmilliy loyihalarda hal qiluvchi omil sifatida ajralib turadi. PRINCE2 metodologiyasi: biznes asoslanma (business case)ni doimiy ravishda yangilab borish va “bosqichma-bosqich boshqaruv” (manage by stages) loyihaning byudjet va muddat bo'yicha intizomini ta'minlaydi. GPM P5 modeli: loyihalarni nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va ekologik natijalar bo'yicha ham baholash zarurligini ko'rsatadi.

1-jadval

O'zbekistondagi transmilliy loyihalar

Loyiha nomi	Maqsad	Samaradorlik imkoniyatlari	Mavjud muammolar
Xitoy–Qirg'iziston–O'zbekiston temiryo'li	Mintaqaviy transport-logistika samaradorligini oshirish	2025-yil 29-apreldan qurilishi boshlandi: tranzit vaqtini 30% qisqartirish imkoniyati mavjud bo'ladi.	Ko'p tomonlama siyosiy kelishuv va koordinatsiya muammolari
AES va SMR loyihalari	Energetika xavfsizligini oshirish	Yillik 2,4 GW ishlab chiqarish quvvati; diversifikatsiya imkoniyati	Texnologik murakkablik, mahalliy kadrlar yetishmasligi, ijtimoiy qabul jarayoni
Qayta tiklanuvchi energiya	2030-yilgacha 25 GW quvvatga erishish	Jahon banki va EBRD moliyalashtirgan; karbon izini kamaytirish	Tender jarayonlarida shaffoflik, monitoring tizimi yetishmasligi

(Quyosh va Shamol)			
Chiqindidan energiya (WtE)	Yiliga 4,7 mln tonna chiqindini qayta ishlash	2,1 mlrd kVt·soat elektr ishlab chiqarish; ekologik samaradorlik	Texnologiya va moliyaviy risklar yuqori
Digital Silk Road	Raqamli infratuzilmani rivojlantirish	Axborot almashinuvini yaxshilash, mintaqaviy integratsiya	Ma'lumot xavfsizligi, kiberxavfsizlik masalalari

Manba: muallif tomonidan tayyorlandi.

Manba: Muallif tomonidan tayyorlandi.

1-rasm. Transmilliy loyihalarning tarmoqlar bo'yicha taqsimoti

Jadval va diagramma natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonning transmilliy loyihalari iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatdan muhim natijalar berishga qaratilgan bo'lib, samaradorlikni ta'minlash uchun koordinatsiya, shaffoflik va mahalliy kadrlar salohiyatini oshirish zarur.

Transmilliy loyihalarda boshqaruv samaradorligi eng avvalo manfaatdor tomonlar boshqaruvi, shaffoflik, risk menejmenti va barqarorlik metrikalariga bog'liq. O'zbekiston misolida loyihalarning katta qismi xalqaro moliya institutlari yordamida amalga oshirilmoqda. Bu ijobiy jihat bo'lsa-da, koordinatsiya va mahalliy resurslardan foydalanish bo'yicha bo'shliqlar mavjud. Hozirgi loyihalar xalqaro standartlarga yaqinlashmoqda, biroq raqamlashtirilgan boshqaruv tizimlari (masalan, AI asosidagi monitoring va blokcheyn shaffofligi) yetarli darajada qo'llanilmagan.

O'zbekistondagi transmilliy loyihalarda samaradorlikni belgilovchi asosiy omillar: manfaatdor tomonlar boshqaruvi, shaffoflik, risk menejmenti va barqarorlik metrikalari. Ko'pchilik loyihalar xalqaro moliya institutlari ishtirokida amalga

oshirilmoqda, bu moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi, ammo institutsional koordinatsiya va mahalliy resurslardan foydalanish bo'yicha bo'shliqlar mavjud.

Raqamlashtirilgan boshqaruv tizimlari, jumladan, AI asosidagi monitoring va blokcheyn orqali shaffoflik hozircha keng qo'llanilmagan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, transmilliy loyihalarda samaradorlikni belgilovchi asosiy omillar sifatida manfaatdor tomonlarni boshqarish, shaffoflik, risklarni oldindan ko'ra bilish va barqarorlikni KPIlarga integratsiya qilish muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston tajribasi xalqaro standartlar bilan solishtirilganda bir qator imkoniyatlar va cheklovlarni ochib beradi. Xalqaro tajriba bu borada bir qator samarali yondashuvlarni taqdim etadi.

1. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, transmilliy loyihalarda samaradorlikni ta'minlash uchun: Yagona standartlashtirilgan boshqaruv metodologiyalari (PMBOK, PRINCE2, GPM P5)ni qo'llash; Davlat-xususiy sheriklik (PPP) modelidan foydalanish; Raqamlashtirilgan monitoring tizimlarini joriy etish (AI va blokcheyn asosida); Barqarorlik indikatorlarini KPIlarga integratsiya qilish – eng muhim omillar sifatida e'tirof etiladi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston uchun eng maqbul xalqaro tajribalar sifatida Yevropa Ittifoqi CEF modeli (koordinatsiya va standartlashtirish), AQSh–Kanada PPP yondashuvi (risklarni taqsimlash) va GPM P5 barqarorlik modeli (ijtimoiy-ekologik natijalar)ni moslashtirish maqsadga muvofiqdir.

2. Institutsional koordinatsiyaning yetarli emasligi qaror qabul qilish jarayonini sekinlashtirib, resurslar takrorlanishiga olib keladi. Huquqiy va regulyatoriyadagi o'zgaruvchanlik transmilliy hamkorlar uchun noaniqlikni kuchaytiradi. Mahalliy kadrlar va texnologik salohiyatning cheklanganligi yirik texnologik loyihalarda tashqi pudratchilarga qaramlikni oshiradi. Shaffoflik va manfaatdor tomonlar bilan muloqot yetarli darajada yo'lga qo'yilmagani ayrim loyihalarda ijtimoiy norozilik va amalga oshirishdagi kechikishlarga sabab bo'lmoqda.

3. Raqamli PMO platformasi: barcha transmilliy loyihalar uchun yagona monitoring tizimi joriy etilib, unda jadval, byudjet, risk va ESG ko'rsatkichlari real vaqt rejimida kuzatilishi mumkin. Sun'iy intellekt asosidagi "erta ogohlantirish tizimi" ishlab chiqilsa, kechikishlar va smeta oshishlari oldindan prognoz qilish imkonini beradi. PRINCE2 metodologiyasini moslashtirish: O'zbekiston sharoitida loyihalarni bosqichma-bosqich nazorat qilish, o'zgarishlarni (boshqarish va benefits realization monitoringini mustahkamlash zarur. Blokcheyn texnologiyasi: yirik tender va shartnomalarda shaffoflikni ta'minlash, manfaatdor tomonlar o'rtasida ishonchni oshirish uchun pilot sifatida qo'llanishi mumkin. Mahalliy kadrlar salohiyatini oshirish: xalqaro pudratchilar bilan hamkorlikda dual-ta'lim dasturlari joriy etish orqali milliy mutaxassislar tayyorlash jarayonini jadallashtirish mumkin. Barqarorlikni KPIlarga integratsiya qilish: P(5) indikatorlarini har bir transmilliy loyiha uchun asosiy o'lchov sifatida kiritish zarur.

Umumiy O'zbekistonning transmilliy loyihalari xalqaro tajriba bilan uyg'unlashtirilsa, ular nafaqat iqtisodiy samaradorlikni, balki ijtimoiy ishonch va ekologik barqarorlikni ham ta'minlaydi. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalar (AI, blokcheyn) va xalqaro metodologiyalar (PMBOK, PRINCE2, P(5)) bilan

integratsiya qilish mamlakatda loyiha boshqaruvini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, transmilliy loyihalarda boshqaruv samaradorligini oshirishda xalqaro standartlar va ilg'or tajribalarni moslashtirish hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. PMBOK 7ning qiymatga yo'naltirilgan boshqaruv tamoyillari, PRINCE2ning bosqichma-bosqich nazorat va biznes asoslanmaga tayanish yondashuvi hamda GPM P5ning barqarorlik indikatorlari transmilliy loyihalar muvaffaqiyati uchun ishonchli asos yaratadi. O'zbekistondagi faol va yakunlangan loyihalar (CKU temiryo'li, AES, qayta tiklanuvchi energiya tashabbuslari, chiqindidan energiya loyihalari, Digital Silk Road) tahlili shuni ko'rsatadiki, ular mamlakat iqtisodiyoti va mintaqaviy hamkorlik uchun katta imkoniyatlar ochmoqda. Shu bilan birga, institutsional koordinatsiya yetishmasligi, tartibotlarning o'zgaruvchanligi, mahalliy kadrlar taqchilligi, shaffoflik va manfaatdor tomonlar bilan muloqotdagi bo'shliqlar samaradorlikka salbiy ta'sir qilmoqda.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi yechimlar taklif etiladi: Yagona raqamli PMO platformasini joriy etish orqali loyihalarni real vaqt rejimida monitoring qilish, PRINCE2 metodologiyasini milliy sharoitga moslashtirish, o'zgarishlarni boshqarish va benefits realization monitoringini kuchaytirish, Blokcheyn texnologiyasi yordamida tender va shartnomalarda shaffoflikni ta'minlash, Kadrlar tayyorlash va mahalliy kontent ulushini oshirish, dual-ta'lim dasturlari orqali yuqori malakali mutaxassislar yetishtirish, Barqarorlik metrikalarini (P5) loyihalarning asosiy KPIlariga integratsiya qilish va b.

Ilmiy yangilik shundan iboratki, ushbu tadqiqot O'zbekiston sharoitida transmilliy loyihalarni boshqarishda xalqaro standartlar integratsiyasiga asoslangan konseptual yondashuvni taklif etadi. Bu yondashuv nafaqat iqtisodiy natijalarni, balki ijtimoiy ishonch va ekologik barqarorlikni ham ta'minlash imkonini beradi.

Shunday qilib, xalqaro standartlar, raqamli texnologiyalar va milliy tajribalarni uyg'unlashtirish orqali O'zbekistonda transmilliy loyihalar boshqaruvining samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Bu esa mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishi, mintaqaviy hamkorlik va barqaror taraqqiyotiga mustahkam zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Project Management Institute.PMI (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Seventh Edition. Newtown Square, PA: PMI.
2. Green Project Management.GPM (2018). The GPM P5 Standard for Sustainability in Project Management. 2nd ed. GPM Global.
3. World Bank. (2024). Uzbekistan Country Partnership Framework 2023–2027. Washington, DC: World Bank. Available at: (<https://www.worldbank.org>).

4. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). (2024). Annual Review 2024: Investing in Green and Sustainable Futures. London: EBRD. Available at: (<https://www.ebrd.com>).

5. Ministry of Transport of the Republic of Uzbekistan. (2024). Agreement on the China–Kyrgyzstan–Uzbekistan Railway Project. Tashkent: Ministry of Transport.

6. Rosatom. (2024). Cooperation Agreement on Small Modular Reactors in Uzbekistan. Moscow: State Atomic Energy Corporation Rosatom.

7. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/06/25/uzbekistan-to-enhance-energy-production-through-hydropower-with-world-bank-support>

8. <https://thediplomat.com/2024/12/a-ceremonial-start-to-construction-of-the-china-kyrgyzstan-uzbekistan-railway>